

Eşzamanlı Santral ve Periferik Sinir Sistemi Tutulumu: Akut Motor Aksonal Nöropati ve Optik Nörit

Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Tuğba O. Önay, Kübra Batum, Sibel Karşıdağ

* T.C. Maltepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul.

İletişim: Şevki Şahin, drsahin@gmail.com

ÖZET:

Akut motor aksonal nöropati (AMAN) bir poliradikülopati tablosu olup, demiyelinizan özellikteki Guillain Barre Sendromu (GBS)'nun aksonal formu olarak kabul edilmektedir. Bu tabloda optik sinir ve diğer santral sinir sistemi alanlarının tutulumu genelde beklenmemektedir. Burada nadir bir durum olduğundan, AMAN ve optik nöritin bir arada görüldüğü bir olgunun klinik, laboratuvar ve elektromiyografik bulguları ile tedaviye yanıtı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Optik nörit, polinöropati, radikülopati, aksonal, demiyelinizan.

Simultaneous Central and Peripheral Nervous System Involvement: Acute Motor Axonal Neuropathy and Optic Neuritis

ABSTRACT:

Acute motor axonal neuropathy (AMAN) is a polyradiculopathy scenario and it's considered to be an axonal form of Guillain Barre Syndrome (GBS) with demyelinating properties. Involvement of optic nerve and the other part of central nervous system is not to be expected in this disorder. Because it's a rare condition, clinical, laboratory and electromyographic findings with treatment response of a patient with a combination of AMAN and optic neuritis are presented in here.

Key words: Optic neuritis, neuropathy, radiculopathy, axonal, demyelinating.

GİRİŞ

Akut motor aksonal nöropati (AMAN), Guillain Barre Sendromu (GBS)'nun aksonal varyantıdır. AMAN olgularında tüm GBS olgularında olduğu gibi santral sinir sistemi tutulumu beklenmez. Çoğu olguda, hastalık öncesi dönemde infeksiyon, aşılama, cerrahi girişim veya travma öyküsü bulunur (1). Optik Nörit (ON) ise erişkinde sıklıkla multipl skleroz, pediatrik yaş grubunda ise genellikle akut demiyelinizan ensefalomyelitlerin seyri sırasında görülür (2). Burada eşzamanlı AMAN ve ON gelişen 16 yaşındaki erkek hastanın klinik, laboratuvar ve elektromiyografik bulguları ile tedaviye yanıtı sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

On altı yaşında erkek hasta ani gelişen görme kaybı nedeniyle bir göz kliniğinde yatırılmıştır. Beş gün sürdürülen 500mg/gün dozundaki metilprednizolon tedavisi sırasında fark edilen, genel güçsüzlüğü nedeniyle konsülte edilmiştir. Nörolojik bakışında alt ekstremitelerde ve distallerde belirgin 4/5 düzeyinde kas gücü kaybı saptandı. Derin tendon refleksleri alt ekstremitelerde 1(+) üst ekstremitelerde 2(+) olarak bulundu. Patolojik refleks saptanmadı. Hastanın öz ve soy geçmişinde özellik saptanmadı. Hastanın göz dibi muayenesinde izlenen papil ödemi bilgisayarlı fundoskopik inceleme ile onaylandı (**Resim-1**).

Elektromiyografi (EMG) incelemesinde motor sinir ileti hızlarındaki ılımlı etkilenime karşın, amplitüd değerlerinde ağır düzeyde düşüklük saptandı (**Tablo-1**). Duysal sinir incelemeleri normal sınırlarda bulundu (**Tablo-2**). Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde hafif protein yüksekliği dışında (protein: 49,9 mg/dl, glukoz:64 mg/dl, plazma glukoz:110 mg/dl, Na:146 mmol/l, Cl:118 mmol/l, Hücre Sayımı: 0/ mm³) patolojik bulgu saptanmadı. Herpes simplex virüs Tip I&II ASI, sitomegalovirüs IgG, IgM, Ebstein Barr virüs IgM ile Lyme IgG, IgM incelemeleri negatif bulundu. Görsel uyandırılmış potansiyeller kaydında sağda belirgin iki yanlı P100 latansları (sağ:119 ms, sol 104 ms) uzun olarak elde edildi. Görme alanı testinde sağda belirgin iki yanlı periferik daralma saptandı. Kontrastlı beyin manyetik rezonans görüntülemesinde patoloji izlenmedi. Hastaya beş gün süreyle 0,4 gr/kg/gün dozunda intravenöz immunoglobulin (IVIG) tedavisi verildi. Muayene bulguları tedavinin 3. gününden itibaren dramatik bir iyileşme gösterdi. Hastanın 1. ay kontrolünde kas gücü muayenesi tamamen normaldi ve görme alanı testi yaklaşık %90 oranında düzelmeye işaret ediyordu.

TARTIŞMA

Akut motor axonal neuropathy Guillian Barre Sendromu (GBS)' nun bir varyantı olup, genellikle alt ekstremitelerden başlayan asendan paralizisi ile kliniğe yansımaktadır (3). Hastamızda ilk fark edilen bulgu görme bozukluğu olduğundan optik nörit ön plana çıkmış ve kortikostereoid (KS) tedavisi başlanılmıştır. KS tedavisi sırasında alt ekstremitelerde hakim güç kaybı belirginleşmiştir. KS tedavi ile GBS'nun kötüleşebildiğine dair literatür bilgisi mevcuttur (4). Bu nedenle olgumuzdaki güç kaybını; optik nörit ile eş zamanlı başlayan hafif polinöropatinin KS tedavisi ile belirgin hale gelmesi şeklinde açıklamak mümkündür. Klasik GBS'da olduğu gibi AMAN varyantı da IVIG tedavisine olumlu yanıt verir (5). Olgumuzda da bu tedavi ile başarılı bir sonuç alınmıştır.

Konnektif doku hastalıklarından sistemik lupus eritematosus ve şjögren sendromunda (SS) hem periferik sinir hem de kranyal sinir tutulumları göeülebilmektedir. SS'de sekretuar glandların tutulumunun yanı sıra aksonal ve duysal ağırlıklı -kronik polinöropati- görülebilir (6). Ancak bizim olgumuzda bulgular akut olarak gelişmiş olup, polinöropati pür motor olarak karşımıza çıkmıştır.

Nöromiyelitis optika (Devic sendromu) ve multiple skleroz tablolarının ilk bulgusu optik nörit olabilmektedir Ancak bu tablolarda olgumuzda olan periferik sinir sistemi tutulumu genelde beklenmemektedir (7).

Optik atrofi ve aksonal polinöropatinin birlikte olduğu Charcot-Marie-Tooth (CMT) formuna, herediter motor ve sensoryel nöropati Tip-VI (HMSN-VI) denir. Bu olgularda mitokondrial membran proteini olan 'mitofusin 2' mutasyonu gösterilmiştir (8). Bizim olgumuzda aile öyküsü bulunmamakta olup, bulgular genetik süreçlerden farklı olarak akut olarak ortaya çıkmıştır.

Literatürde optik nörit ve Guillain barre sendromunun post-infeksiyöz olarak bir arada görüldüğü olgular bildirilmiştir. Bu olgularda Nadkarni ve ark. (1993) ile Ginestal ve ark. (2004) Mikoplazma pnömoniyi; Gödekmerdan ve ark (2004) Helikobakter piloriyi; Igarashi ve ark. (2005) sitomegalovirüsü; An ve ark. (2008) Epstein-Barr virüsünü etken patojen olarak saptamışlardır (9-12). Bizim olgumuzda infeksiyöz ajanı belirlemeye yönelik testler olumlu sonuç vermemiştir.

Olgumuz santral sinir sisteminin bir uzantısı olan optik sinir ile periferik sinir ve köklerinin eşzamanlı etkilendiği nadir bir tablo olması nedeniyle sunulmuştur. Eş zamanlı bu etkilenim,

optik sinir ile periferik sinirler arasındaki moleküler benzerliklerin bir sonucu olabilir. Bu tabloların açıklanmasında deneysel modellere ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR:

1. Dikmen PY, Turan T. Pediatrik Yaş Grubunda Kardiyopulmoner Bypass Sonrası Gelişen AMSAN Olgusu. *Turkiye Klinikleri J Neur* 2008;3:71–73.
2. An JY, Yoon B, Kim JS, Song IU, Lee KS, Kim YI. Guillain-Barré syndrome with optic neuritis and a focal lesion in the central white matter following Epstein-Barr virus infection. *Intern Med.* 2008;47:1539–1542.
3. Wöhrle JC, Spengos K, Steinke W, et al. Alcohol-related acute axonal polyneuropathy: a differential diagnosis of Guillain- Barre' syndrome. *Arch Neurol* 1998; 55:1329–34.
4. Hughes RA, van Der Meché FG. Corticosteroids for treating Guillain-Barré syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2006;(2):CD001446.
5. Dalakas M. Intravenous immunoglobulin in the treatment of autoimmune neuromuscular diseases: present status and practical therapeutic guidelines. *Muscle Nerve* 1999; 22:1479–1497.
6. Delalande S, de Seze J, Fauchais AL, et al. Neurologic manifestations in primary Sjögren syndrome: a study of 82 patients. *Medicine (Baltimore)* 2004; 83(5):280-91.
7. Hoorbakht H, Bagherkashi F. Optic neuritis, its differential diagnosis and management. *Open Ophthalmol J* 2012;6:65-72.
8. Züchner S, De Jonghe P, Jordanova A, et al. Axonal neuropathy with optic atrophy is caused by mutations in mitofusin 2. *Ann Neurol* 2006;59(2):276-81.
9. Nadkarni N, Lisak RP. Guillain-Barré syndrome (GBS) with bilateral optic neuritis and central white matter disease. *Neurology* 1993;43(4):842-3.
10. Ginestal RC, Plaza JF, Callejo JM et al. Bilateral optic neuritis and Guillain-Barré syndrome following an acute *Mycoplasma pneumoniae* infection. *J Neurol* 2004;251(6):767–8.
11. Gödekmerdan A, Kurt AN, Kurt A, Kabakuş N. Acute motor axonal neuropathy developed during *Helicobacter pylori* infection (Short Report). *Turk J Med* 34:2004;391-3.
12. Igarashi O, Fujioka T, Kishi M ve ark. Guillain-Barré syndrome with optic neuritis and cytomegalovirus infection. *J Peripher Nerv Syst* 2005;10(3):340-41.

Resim 1. Hastanın bilgisayarlı fundoskopisinde saptanan iki yanlı papil ödemi.

Sinir	Latans (ms)	Amplitüd	SİH (m/s)
Peroneal bilek,R	3.55	770.00 uV	
Fibula başı	10.3	425.00 uV	49.6
Poplitea	11.55	1.25 mV	52.0
Tibial bilek, R	5.4	990.00 uV	
Poplitea	25.9	87.00 uV	40.2
Median bilek, R	3.22	4.07 mV	
Dirsek	7.4	1.87 mV	59.8
Ulnar bilek, R	2.5	6.25 mV	
Dirsek altı	6.56	3.17 mV	56.7
Dirsek üstü	7.92	1.51 mV	55.1

Tablo 1. Motor sinir ileti çalışması sonuçları: Distal latans değerleri ve ileti hızları normal sınırlar içerisinde iken, amplitüdüler belirgin düzeyde düşüktür [SİH: Sinir ileti hızı].

Sinir	Latans (ms)	Amplitüd	SİH (m/s)
Median , R	1.86	15.70 uV	64.5
Ulnar, R	2.08	16.60 uV	48.1
Sural, R	3.01	18.55 uV	43.2

Tablo 2. Duysal sinir ileti çalışması sonuçları: Distal latans değerleri, ileti hızları normal ve amplitüd değerleri sınırlar içerisinde iken [SİH: Sinir ileti hızı].